

Evaluación de la Resistencia a la Polarización lineal, en capas FeB y Fe₂B depositadas en acero AISI H13 con temple, empleando un electrolito tipo lluvia ácida.

R. Trujillo Sánchez¹, V. A. Castellanos Escamilla¹, M. Bárcenas Castañeda², O. A. Gómez Vargas, José Solís Romero¹

¹TecNM/División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Av. Instituto Tecnológico S/N, Col. La comunidad, Tlalnepantla de Baz Edo. Mex.

²TecNM/División de Ing. Química y Bioquímica, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, Av. Tecnológico S/N, Col. Valle de Anáhuac, secc. Fuentes, Ecatepec, Edo. Mex.

rtrujillo@ittla.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

El estudio evalúa el comportamiento electroquímico del acero borurado AISI H13 con un recubrimiento de boro depositado por tratamiento termoquímico que incluye templado, en un electrolito tipo lluvia ácida con un pH de 3.29, con el fin de analizar si el recubrimiento protege y mejora la respuesta de este acero en un ambiente corrosivo. El borurado se realizó mediante empaquetamiento en polvo a 950 y 1050°C a 4 y 6 horas, sometiéndolo a templado al aire forzado. La resistencia a la corrosión se evaluó mediante pruebas de polarización lineal estática por inmersión por un período de 72 horas. El acero borurado mostró una mayor resistencia a la corrosión aumentando significativamente con el temple.

Palabras clave: Borurado, Templado, Resistencia a la polarización estática lineal, Lluvia ácida.

Abstract

The study evaluates the electrochemical behavior of AISI H13 embroidered steel with a boron coating deposited by thermochemical treatment that includes quenched, in an acid rain electrolyte with a pH of 3.29, in order to analyze whether the coating protects and improves the response of this steel in a corrosive environment. The erasure was performed by powder packing at 950 and 1050°C at 4 and 6 hours, sometimes tempered to forced air. The corrosion resistance is evaluated by static linear polarization tests by immersion for a period of 72 hours. The erased steel showed a higher corrosion resistance significantly affected with the quenched.

Key words: Boride, Quenched, Corrosion, Acid rain.

Introducción

El acero AISI H13 objeto de estudio del presente trabajo, contiene cromo, molibdeno, silicio y vanadio, presenta alta dureza y excelente tenacidad, se emplea en dados de forja, extrusión y fundición a presión, en herramientas de compresión de servicio pesado, matrices perforadoras, punzones formadores, utilizado también en herramientas para trabajo en frío en donde se requiere gran tenacidad, por lo cual, debe mantener tanto su dureza a altas temperaturas, así como presentar resistencia a la exposición del medio ambiente de trabajo y choques térmicos fuertes, Kumar-Sinha et. al.(2002), Telasang et. al. (2015).

En la actualidad las pérdidas económicas generadas por el fenómeno de corrosión son significativas, la acción agresiva de la atmosfera representa un fuerte impacto, causando el deterioro acelerado de los metales por la oxidación electroquímica que se genera por la humedad y la lluvia ácida presente en zonas altamente industrializadas.

Anteriores estudios han comprobado que el desgaste y la corrosión en el acero es posible de prevenir o reducir mediante un recubrimiento de boro en la superficie, lo cual mejora la resistencia a la corrosión y las propiedades de la microestructura de la capa superficial depositada, siendo útil para proteger el sustrato de los efectos ambientales adversos [Bárceñas, 2010], [Budinsky, 1998], [Genel, 2006], [Dasa, 2017], [Ortiz, 2013], [Recco,2012], [Tavakoli, 2010], [Tesalang,2015].

En un estudio previo acerca del comportamiento de acero H13 borurado, se encontró mejoría en la resistencia a la corrosión ante soluciones de H_2SO_4 , H_3PO_4 y HCl, presentando una menor resistencia a la corrosión ante el HCl, [Kariofilis, 2006].

En el presente estudio se evaluó las propiedades de resistencia a la corrosión, ante un electrolito tipo lluvia ácida, por medio de polarización potenciostática por inmersión, del acero AISI H13 con un revestimiento de boruro formado por una fase superficial de FeB y una segunda fase interior de Fe_2B , se sometió a temple al aire una vez retirada la muestra del contenedor, considerando que este acero dado los procesos de fabricación donde es empleado se somete a temple con el fin de elevar su dureza, en la respuesta del acero AISI H13 borurado y templeado. En la prueba potencio estática lineal por inmersión, se registró un marcado aumento del potencial y por consecuencia un aumento en la resistencia a la corrosión ante un electrolito tipo lluvia ácida, obteniendo mejores resultados del acero H13 borurado a una mayor temperatura y tiempo de exposición con templeado respecto al material borurado sin temple

Metodología

La obtención de las probetas se efectuó mediante una barra del acero AISI tipo H13 de 10 mm de diámetro y 5mm de espesor, el pulido grueso se efectuó con hojas abrasivas de carburo de silicio de 180 a 1500 y el pulido fino con pasta de diamante de $1\mu m$ y solución de alúmina de $0.05\mu m$, por medio de microscopia óptica a 500X se verificó de manera cualitativa el acabado a espejo del material.

Tratamiento termoquímico

El tratamiento termoquímico se realizó en paquete con una mezcla en polvo de tetrafluoroborato de potasio (KBF_4), carburo de silicio (SiC) y carburo de boro (B_4C), en un horno eléctrico a $950^\circ C$ por 4 y 6 horas, y a una temperatura de $1050^\circ C$ por 4 y 6 horas efectuando en ambos casos el templeado de las probetas con aire forzado, mediante este procedimiento se condujo a la formación de fases de boruros FeB y Fe_2B .

Nanodureza

Se realizó pruebas de nanodureza con un equipo NanoTest Vantage con una carga de 200 mN, un tiempo de carga de 10s, realizando 10 indentaciones con una profundidad de 6 y $20\mu m$ cada una, se repitió el procedimiento sumando 100 indentaciones en cada una de las muestra, alcanzando 60 y $200\mu m$ de espesor como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Control de la prueba de nanodureza de acero AISI H13 borurado

Tratamiento	T [$^\circ C$]	No. de indentaciones/Profundidad
4 Hrs Borurado con enfriamiento lento	$950^\circ C$	10/6 μm cada una
6 Hrs Borurado-Templeado con aire forzado	$1050^\circ C$	10/ 20 μm cada una

Microscopia de Barrido electrónico

Con el fin de conocer y evaluar las características de la capa formada en el tratamiento termoquímico, se analizó las probetas con el tratamiento de borurado de 4 horas a 950°C y borurado-templado a 6 horas a 1050°C, de acuerdo a Tesalang (2015) y Vera- Cárdenas (2016), a una temperatura de 950°C ya se cuenta con la formación de las fases de boruros (Fe_2B y FeB), de manera que se consideró como punto de comparación para la modificación de la capa borurada y con ello evaluar el comportamiento en la difusión de cada fase cuando el material es borurado a una temperatura de 1050°C a 6 horas donde las fases presentan mayor difusión y se asegura alcanzar la temperatura necesaria para someter a temple el material que se encuentra al interior del contenedor.

Pruebas de corrosión

En el estudio efectuado por Kariofilis (2006) en acero AISI H13 borurado se evaluó la respuesta del material ante diversos medios ácidos encontrando que la superficie borurada protegía al sustrato. Con el fin de evaluar la respuesta del material borurado-templado, se efectuó el estudio de polarización lineal estática del material borurado y borurado-templado, por medio de inmersión de las probetas en un electrolito tipo lluvia ácida con $pH=3.29$ utilizando la composición de la tabla 2 descrita por Brunoro (2003) y Ragab (2010). Se empleó un potencióstato Autolab 41165 PGSTAT101, utilizando el software Nova versión1. Se realizó la experimentación a temperatura ambiente y en una celda de tres electrodos, el electrodo de referencia fue $Ag/AgCl$, el contra electrodo de platino y como electrodo de trabajo las muestras boruradas con 4 horas a 950°C y a 6 horas 1050°C con temple al aire forzado.

Tabla 2. Electrolito tipo lluvia ácida

Formula	Composición
	Concentración [g/L]
H_2SO_4	0.032
HNO_3	0.015
Na_2SO_4	0.0128
$NaNO_3$	0.0084
$NaCl$	0.0336
$(NH_4)_2SO_4$	0.0184

La polarización estática lineal por inmersión se realizó por 72 horas para la obtención del LSV aplicando un sobrepotencial de 1 y 10 mA/cm^2 con una velocidad de 0.001V/s, de acuerdo al material AISI H13 se consideró una densidad de 7.75 g/cm^3 y un peso equivalente de 40.68 g/mol. Se analizó las curvas de polarización obtenidas Figura 1, donde se representa el potencial aplicado contra la corriente obtenida, así como la extrapolación lineal existente en la zona anódica y catódica entre el sobrepotencial y la densidad de corriente.

Se obtuvo curvas de polarización lineal estática para el material patrón sin tratamiento y para el acero borurado a 4 horas a 950°C y borurado-templado a 6 horas a 1050°C, así como pérdida de peso, velocidad de corrosión y resistencia a la polarización.

Figura 1. a) Ajuste de la curva de polarización a 1mA en Acero AISI H13 Borurado a 4 horas a 950°C, b) Ajuste de la curva de polarización a 10mA en Acero AISI H13 Borurado a 6 horas y templado 1050°C

Resultados y discusión

Las muestras analizadas por microscopía electrónica de barrido (MBE), mostraron la morfología de diente de sierra y el crecimiento de las dos fases del boruro (Fe_2B / FeB) en el acero AISI H13, confirmando la difusión del boro a diferentes temperaturas y tiempos de exposición como se observa en la Figura 2.

Figura 2. Micrografías SEM de las secciones transversales de las muestras: a) Acero AISI H13 borurado a 950 ° C, 4 horas, b) Acero AISI H13 borurado templado a 1050 ° C, 6 horas.

La Micrografía del MEB muestra el acero H13 borurado a 4 horas a 950°C Figura 2 a), se observa las fases FeB y Fe_2B con un espesor promedio de 21 y 66 μm cada una, en la Fig. 2 b) ambas fases son más definidas y profundas con un espesor de 50 μm para la fase FeB y 169 μm para la fase Fe_2B . En las imágenes no se observa descarburización o fracturas en la superficie y sustrato, en las fases formadas se triplicó el espesor de la capa de boro mediante el incremento de la temperatura y el tiempo en el tratamiento.

En la gráfica obtenida del análisis de la nanodureza Figura 3, se observa que se registró un incremento de 1.5 veces en la fase FeB y 1.34 en la fase Fe_2B en la muestra de Acero AISI H13 Borurado-Templado a 6 hrs con respecto a la muestra Borurada a 4hrs.

Figura 3. Gráfica de nanodureza de acero H13 borurado a 950°C a 4 horas y borurado-templado a 6 horas a 1050°C.

Por otro lado, mediante la prueba electroquímica de polarización lineal estática, se determinó la velocidad y resistencia a la corrosión, con el fin de analizar la respuesta del material borurado con temple y sometido a lluvia ácida. Los resultados de la Tabla 3, mostraron que el acero H13 borurado a 6 horas 1050°C y templado, mostró un mayor potencial de corrosión y por ende la velocidad y corriente de corrosión disminuyen, directamente respecto al espesor de la cada formada de boruros, así mismo el tratamiento de temple elevó y mejoró la resistencia a la corrosión.

Tabla 3. Resultados obtenidos de las pruebas de polarización lineal

Tratamiento	PATRÓN		B4950		B6T1050	
	[1mA/cm ²]	[10mA /cm ²]	[1mA /cm ²]	[10mA /cm ²]	[1mA/cm ²]	[10mA /cm ²]
E_{corr} Calc [V]	0.00803	0.02312	0.0034	0.00232	0.00438	7.25E-04
i_{corr} [A]	0.00494	0.00562	0.00499	0.00746	0.0061	0.01461
Velocidad de Corrosión [mm/año]	84.7595	96.4175	85.6638	128.076	104.821	250.864
Resistencia a la Polarización [Ω]	142.487	4885.73	475.104	168.266	97.6911	10.9578
E_{inicial} [V]	6.10E-04	0.00153	6.10E-04	4.58E-04	0.00168	4.58E-04
E_{final} [V]	0.01129	0.06348	0.07217	0.00793	0.02197	0.00259

Se analizó la morfología de la superficie corroída Figura 4, donde se observan microgrietas en el revestimiento de boruro en ambas muestras, lo anterior como resultado del tratamiento superficial de borurado sin la presencia de una atmósfera controlada, lo cual generó que el oxígeno presente acelerara la formación de diversos óxidos en la superficie, sin dañar el material base, con ello se comprueba que el material borurado efectivamente elevó su resistencia a la corrosión en ambientes ácidos a mayor temperatura y tiempo de exposición.

Figura 4. Micrografía de acero H13 sometido a corrosión por lluvia ácida a) borurado-templado a 950°C a 4 horas. b) borurado-templado a 6 horas a 1050°C.

Figura 5. Micrografía a 500X de acero H13 borurado sometido a corrosión por lluvia ácida a) borurado a 950°C a 4 horas. b) borurado-templado a 6 horas a 1050°C

En la micrografía de la Figura 5 se observa que la microestructura de las muestras en el caso del acero borurado y templado a un mayor tiempo de exposición y temperatura, se observa la presencia de un 85% de contenido de martensita, respecto a la muestra borurada sin temple la cual presenta martensita con alto contenido de austenita retenida, lo cual explica el aumento de 1.5 de la 5 nanodureza obtenida, sumado a esto el tamaño de grano de la muestra sin temple es menor, lo cual explica el aumento de la velocidad de corrosión dado que a medida que se presente un mayor número de microgrietas se favorece el ataque del electrolito en la superficie y la corrosión se facilita por la ruptura de capa.

Trabajo a futuro

El estudio se continuará desarrollando mediante el tratamiento térmico de borurado a 850, 950 y 1050°C siendo importante asegurar una atmósfera controlada, con el fin de eliminar la inferencia del oxígeno previo al estudio del comportamiento del material ante un electrolito tipo lluvia ácida. En el caso del acero AISI H13 el cual es un material templable, se evaluará si el temple una vez borurado, provee cambios significativos en la respuesta del material ante medios corrosivos y por consecuencia en sus propiedades principalmente mecánicas. Así mismo

dada la importancia del empleo del acero H13, se continuará evaluando su comportamiento ante diferentes medios corrosivos ácidos al material borurado y borurado-templado.

Se pretende desarrollar un diseño de experimento por medio del modelo de Taguchi con el fin de evaluar las condiciones y los parámetros necesarios, efectuando un análisis por lógica difusa optimizando la experimentación.

Conclusiones

Sobre la superficie del acero H13 se logró la formación de las fases FeB y Fe₂B en la capa superficial formada por el tratamiento termoquímico, verificando su presencia mediante microscopía de barrido electrónico y mapeo elemental, asegurando que el boro se encuentra presente en las muestras con los tratamientos térmicos de 950°C a 4 horas y 1050°C por 6 horas y templado.

Respecto al análisis de nanodureza, el acero AISI H13 presenta una dureza en el rango de 2.452 a 3.432Gpa, mediante el tratamiento termoquímico se logró una dureza de 6.5GPa en la muestra borurada a 4 horas a 950°C y un incremento de 10Gpa en el acero borurado a 6 horas a 1050°C y templado, lo que equivale a un incremento de 1.9 y 2.31 veces respectivamente. Así mismo en el material borurado y templado se registró un incremento de la nanodureza 1.5 veces en la fase FeB y 1.34 en la fase Fe₂B en la muestra de Acero AISI H13 Borurado-Templado a 6 horas con respecto a la muestra Borurada a 4hrs.

Los resultados de la prueba de nanodureza indican un incremento de la dureza en ambas fases en el acero borurado con éste tipo de enfriamiento, que con respecto a las piezas no templadas, adicional a esto en la microestructura del material borurado-templado se observa martensita en un 85% de transformación, mientras que la microestructura de las muestras sin temple presenta martensita con alto contenido de austenita retenida.

Los datos obtenidos de la prueba de polarización lineal estática, mostraron que los valores de la intensidad de corriente se elevaron respecto a la muestra sin borurar así mismo respecto a las muestras boruradas en general a mayor temperatura y tiempo de exposición con temple, el recubrimiento de boro sumado al tratamiento de temple mejoró la resistencia del acero H13, esto debido a la formación de boruros que protegen la superficie formando una capa pasiva, en primer término por la influencia de los elementos de aleación principalmente el cromo el cual participa en las reacciones anódicas, incrementando la resistencia a la corrosión de acero AISI H13, en segundo término la gran cantidad de aniones presentes en el electrolito representaron un medio sumamente agresivo, lo cual sumado al agrietamiento de la superficie borurada posiblemente ocasionada por la presencia de oxígeno, aceleró la corrosión de las muestras con tratamiento, presentando una resistencia menor a la esperada, presentando un mecanismo de corrosión por agrietamiento y ligera picadura presente en la superficie tratada.

Referencias

1. Barcenas, D.; Bravo, I. (2010). Formación y caracterización de capas duras en aceros AISI 1045. Instituto Politécnico Nacional
2. Bravo-Bárceñas, D.I & Campos-Silva, I.E. (2010). Formación y caracterización de capas duras en aceros AISI 1045 (Tesis de maestría). Instituto Politecnico Nacional. México, D.F.
3. Brunoro, G.; Frignani, A.; Colledan, A.; Chiavari, C. (2003). Organic films for protection of copper and bronze against acid rain corrosion. *Corrosion Sci.* **(45)** 2219-2231.
4. Budinski, K.G. (1998). Surface Engineering for Wear Resistance. *Prentice Hall*, New York.
5. Dasa, K.; Alphonsab, J.; Ghosha, M.; Ghanshyamb, J.; Raneb, R.; Mukherjee, S. (2017). Influence of pretreatment on surface behavior of duplex plasma treated AISI H13 tool steel. *Surf. Intf.* **(8)** 206-213.
6. Genel, K. (2006). Boriding kinetics of H13 steel. *VACUUM* **(80)** 451-457.
7. Kariofillis, G.K; Kiourtsidis, G.E.; Tspas, D.N. (2006). Corrosion behavior of borided AISI H13 hot work steel. *Surf. Coat. Tech.* **(201)** 19-24.
8. Kumar-Sinha, A.; Piston-Division, B. (2002). ASM Handbook: Heat Treating. ASM International Vol. **(4)**.

9. Ortiz-Dominguez, M.; Campos- Silva, I.E. (2013). Contribución de la Modelación Matemática en el tratamiento termoquímico de Borurización. Instituto Politecnico Nacional, México, D.F.
10. Ragab, K.A.; Abdel-Karim, R.; Farag, S.; El-Raghy, S.M.; Ahmed, H.A. (2010). Influence of SiC, SiO₂ and graphite on corrosive wear of bronze composites subjected to acid rain. *Tribology Int.* **(43)** 594-601.
11. Recco, A.A.C.; Tschiptschin, A.P. (2012). Structural and mechanical characterization of duplex multilayer coatings deposited onto H13 tool steel. *J. Mater. Res. Technol.* **(1)** 182–188.
12. Tavakoli, H.; Mousave- Khoie, S. M. (2010). An electrochemical study of the corrosion resistance of boride coating obtained by thermo-reactive diffusion. *Mat. Chem. Phys.* **(124)** 1134-1138.
13. Telasang, G.; Dutta Majumdar, J.; Padmanabham, G.; Manna, I. (2015) Wear and corrosion behavior of laser surface engineered AISI H13 hot working tool steel. *Surf. & Coat. Tech.* (261) 69-78.